

CZU 025.31
DOI 10.5281/zenodo.3980533

LUCRAREA CARE DEZVOLTĂ COMPETENȚE PENTRU CEA MAI ELEVATĂ CERCEȚARE...

Ludmila Corghenci,

Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Lcorghenci@bnrm.md

Este vorba despre cercetarea componentelor care identifică documentele, aceasta solicitând rigurozitate, corectitudine, exactitate, unitate... Cred ca oricare angajat al unei bibliotecii, indiferent de domeniul de implicare profesională, trebuie să cunoască tehnicile și metodologia descrierii bibliografice. Descrierea bibliografică este premisa culturii profesionale a bibliotecarului. Fiind realizată în toate bibliotecile, această cercetare ține de reguli și cerințe standardizate, o metodologie unică.

Îată din care motive lucrarea "Metodologie de aplicare a GOST-ului 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления"²⁴, elaborată și editată sub egida Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova, prezintă un interes deosebit, fiind utilă personalului de specialitate din toate bibliotecile.

Din start menționăm că lucrarea se înscrie în contextul statutului funcțional al Camerei Naționale a Cărții (CNCRM), instituția deținând funcția de Agenție Bibliografică Națională. În această calitate, CNCRM elaborează publicații bibliografice curente și retrospective, concentrând înregistrările bibliografice pentru orice tip de document, editat pe teritoriul țării.

Structura lucrării în mare parte este corelată cu cea a standardului analizat.

Introducerea conține argumente indubitabile privind necesitatea standardizării formei și conținutului înregistrării bibliografice, stăruind și asu-

pra caracterului facultativ al anumitor elemente și atribuindu-și dreptul de includere sau omitere a acestora.

Următorul compartiment – Note preliminare – are un conținut complex, incluzând și dezvoltând unele aspecte inovative, lipsă în textul standardului analizat. Este specificat domeniul de aplicare și scopul standardului, precum și domeniile de aplicare a prevederilor acestuia. Lista standardelor conexe, reflectată în compartiment, constituie un suport util pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale specialiștilor.

Compartimentul "Definiții" include circa 130 de termeni în sensul bibliografic și general. Fiecare dintre acestea este însoțit de o explicație a conținutului, precum și traducerea în limbile engleză și rusă.

Dintre principiile generale ale aplicării standardului autorii consideră important de a identifica esența și de a se poziționa uniform privind obiectul și structura descrierii bibliografice, zonele și elementele acestora, consecutivitatea zonelor și elementelor. Este importantă și acceptarea regulii semnelor de punctuație, surselor de informare pentru identificarea elementelor descrierii bibliografice, a limbii și scrierii, prescurtărilor și abrevierilor.

Următoarele trei compartimente ale lucrării – "Descrierea bibliografică pe un singur nivel", "Descrierea bibliografică multinivel", "Descrierea bibliografică analitică (a părților componente)" – prezintă explicit și consecvent modalitatea de identificare bibliografică a categoriilor concrete de documente. Menționăm în mod deosebit aspectele, care provoacă multe întrebări și necesități de explicații din partea personalului de specialitate din biblioteci: descrierea bibliografică a documentelor multivolum, a seriilor și surselor în continuare, a documentelor electronice. Fiecare explicație teoretico-metodologică este însoțită cu exemple concrete, care amplifică potențialul informațional al lucrării.

Descrierea bibliografică analitică (a părților componente) necesită cunoștințe și deprinderi deosebite ale personalului de specialitate. Este vorba despre facilitarea accesului și amplificarea utilizării părților componente ale documentelor, gen articole din ziare, reviste și culegeri, recenzii etc. Schema generală a descrierii bibliografice analitice – partea componentă, identificarea resursei gazdă, localizarea părții componente, note - este clar abordată și exemplificată în contextul prevederilor standardizate.

²⁴"Metodologie de aplicare a GOST-ului 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления" = Descrierea bibliografică : Cerințe și reguli generale de alcătuire. Valentina Chitoroagă (coordonator), Silvia Hăbășescu. Chișinău, 2016. 152 p. ISBN 978-9975-49-153-2.

Lucrarea include două anexe. Anexa A - "Exemple de înregistrări bibliografice grupate după genul/tipul de documente/resurse" - conține mostre concrete privind cărți, documente oficiale (legi, decrete, hotărâri etc.), standarde, brevete, teze de doctorat și altele. Anexa A constituie cea mai bună testare a prevederilor teoretico-metodologice, prezentate în compartimentele precedente, sincronizând problemele cu soluțiile concrete. La fel, aceasta economisește timpul profesional al personalului de specialitate, oferind modele concrete de aplicare a prevederilor standardizate.

Anexa B integrează indexul pe subiecte, facilitând utilizarea lucrării.

Menționăm și lista de referințe bibliografice, care lărgeste suportul informațional și documentar al personalului de specialitate cu responsabilități de elaborare a descrierilor bibliografice.

Lucrarea este elaborată cu profesionalism și pertință, oferind pagini de consistență informațională și analitică.